

**XALIQ MUZIKA DÓRETPELERI ARQALI JASLARDI TÁRBIYALAWDÍŃ
AHMIYETI**

Eshmuratova Zina

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sirtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459812>

Annotaciya. Bul maqalada xalıq muzıka dóretpeleri arqalı jaslardı tárbiyalawdıń ahmiyeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, balalar, saz áspab, muzıka, tálim, tárbiya, shıǵarma.

**THE IMPORTANCE OF EDUCATING YOUNG PEOPLE ON THE BASIS OF
FOLK MUSIC**

Abstract. This article talks about the importance of educating young people on the basis of folk music.

Key word: folklore, children, the word áspab, music, education, upbringing, artwork.

**ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ НАРОДНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА**

Аннотация. В этой статье говорится о важности воспитания молодежи на основе народного музыкального творчества.

Ключевое слово: фольклор, дети, слово áspab, музыка, образование, воспитание, художественное произведение.

Ózbekstan óz ǵárezsizligine eriskennen keyingi dáwirde siyasıy hám mádeniy tarawlarda úlken ózgerisler bolmaqta. Ózligimizdi ańlawǵa, áyyemgi tariyxımızdı úyreniwge, ata - babalarımız qaldırǵan mádeniy miyrastı asırıp - abaylap keleshek áwladlarǵa jetkerip beriwge úlken itibar qaratılmaqta. Xalqımız ázelden mádeniyatı, ádebiyatı hám tákirarlanbas kórkem óneri menen belgili bolıp kelgen. Házirgi dáwir ata – babalarımız jaratqan ruwxıy durdanalarınan xalqımızdı hár qashanǵıdan da kóbirek xabardar etiwge imkaniyatlar ashıp bergен dáwir bolıp esaplanadı. Ózbekstan Respublikasınıń Birinshi Prezidenti I.A.Karimov aytqanıday: “Tariyxqa múraját eter ekenbiz bul álbette xalq ótmishi ekenligin názerde tutıwımız kerek boladı. Ótmishsiz har qanday salamat adam bolmaǵanıday, óz tariyxın

bilmegen xalqıtında keleshegi bolmaydı.” Xalqımızdın muzıka baylıqları júdá kóp qırralı, rań báreń tereń oǵada bay mazmunǵa iye. Sonın ushında ájayıp namalarımız hám folklor úlgerileri adamǵa quwanış, jaqsı keypiyat baǵıshlaydı, awır kúnlerdi jeńilletedi. Sebebi ol insannın ájayıp pazıyletleri, seziw hám ishki tuyǵıların súwretlep beriwshi kúshke iye boladı.

Xalıq muzıka dóretpeleri hár bir xalıqtın úlken ruwxıy baylıǵı esaplanadı. Onın quramındaǵı eń xalıqshıl, tárbiyalıq - tásirli folklorlıq shıǵarmalardıń óziniń kórkem - ádebiy mazmunı, xalıq turmısınıń barlıq úlgerilerin sáwlelendiriwi sıyaqlı ózgeshelikleri menen jas áwladdı ruwxıy – aqılıy, aǵartıwshılıq hám estetikalıq kóz qarastı qalıplestiriwde áhmiyetli qural bolıp esaplanadı. Birinshi Prezidentimiz I.A.Karimov haqıyqatında da aytıp ótkenindey “Har qanday xalıq yamasa milletin ruwxıylıǵın onın tariyxı, ózine tán úrp – ádetleri, dástúrleri, turmıs qádiriyatlarınan ayırǵan túrde kóz aldımızǵa keltirip bolmaydı. Bul barısında tábiyiy túrde ruwxıy miyras, mádeniy baylıqlar, qádimgi tariyxıy estelikler eń áhmiyetli negizlerden bolıp xızmet etedi”.

Aytılıp ótilgen ruwxıy miyras, mádeniy baylıqlar, milliy qádiriyatlar diziminde folklorlıq shıǵarmalar dóretilshiligi óz aldına oǵada áhmiyetke iye bolıp, olar xalqımızdın milliy úrp – ádetleri, dástúrleri, bayram máresimleri, tariyxıy, diniy, filosofiyalıq kóz qarastarı menen tıǵız baylanış halda ózinde ruwxıy – aǵartıwshılıq pikirlerdi toplaydı. Ilim úyreniw, insanlıq pazıyletler – ádep, aqılıy, tuwrılıq, haqıyqatǵóylik, hadallıq, iyman - insaplılıq, watandı súyiw, onı qádirlew, ata – ananı húrmet etiw, ana tábiyattı qádirlew sıyaqlı ulıwma insanıyılıq pazıyletlerdi ilgeri súriwshi folklorlıq shıǵarmalardı úyreniw hám atqarıw óz – ózinen jaslar qálbinde jaqsı sezimlerdi oyatıw, olardı insanıyılıq pazıyletlerdi qalıplestiriwge kórkem – emotsionallıq tásir etiwı sózsiz. Sebebi, kórkem jetiskenlik, áwladan – áwladqa ótip kiyatırǵan júdá kóplegen xalıq dóretilshiligine arnalǵan muzıka qosıqlar, klassikalıq hám xalıq qosıqları tikkeley xalıqtın jaratıwshılıq qúdiretiniń miywesı bolıp, olardıń tárbiyalıq tásir etiw kúshi eń dáslep olar mazmunındaǵı gózzallıq, ullılıq, ǵayratlılıq, túskenlik, ǵamlılıq, kúle shıraylılıq sezimlerin oyatıwshi ózgesheliklerge iye ekenligi esaplanadı. Bunday shıǵarmalardı tıńlaw, talqılaw, jaratılıw tariyxı, sheber atqarıwshılar, kórkem – ádebiy mazmunı haqqındaǵı sáwbetler oqıwshı – jaslar qálbinde jaqsılıq sezimleri oyatadı, ideyal obrazlar tımsalında joqarı kóterińkilik pazıyletlerdi iyelewge ilhamlandıradı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3.– №. 09.–С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023. –Т. 4. – №. 1.–С.719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.

25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research.–2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2.–№. 10. –С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.

39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИЩДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH